

SUN'IIY INTELLEKTNING TA'LIMDAGI INQILOBIY O'ZGARISHLARI

F.A.Abdulxodimov

Kokan Universiteti Andijon filiali 1-bosqich talabasi

O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqola sun'iy intellektning (SI) ta'lim sohasidagi o'rnini va uning ta'lim jarayoniga ta'sirini o'rganadi. SI texnologiyalari ta'limni modernizatsiya qilish, o'quvchilar va o'qituvchilarga yangi imkoniyatlar yaratishda muhim rol o'ynaydi. Maqolada SI yordamida moslashtirilgan ta'lim dasturlari, virtual o'qituvchilar va yordamchilar, ta'lim mazmunini avtomatlashtirish, tahlil va nazorat qilish vositalari, o'quv resurslari yaratish va raqamli ta'lim kabi jihatlar ko'rib chiqiladi. Xulosa qilib aytganda, SI ta'lim jarayonini yanada samarali, individual va qulay qilishga yordam bermoqda hamda kelajakda uning o'rni yanada oshishi kutilmoqda.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ta'lim texnologiyalari, moslashtirilgan ta'lim virtual o'qituvchilar, ta'lim mazmunini avtomatlashtirish, o'quvchilar uchun yordamchi vositalar, ta'lim jarayonini tahlil qilish, o'quv resurslari yaratish raqamli ta'lim, masofaviy ta'lim.

Kirish. Bugungi kunda texnologiyalar jadal sur'atlar bilan rivojlanib, har bir sohada inqilobiy o'zgarishlar kiritmoqda. Ta'lim sohasida ham sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining joriy etilishi bu jarayonni tubdan o'zgartirib, ta'lim sifatini yangi darajaga olib chiqmoqda. Sun'iy intellekt yordamida ta'lim jarayoni yanada individual, samarali va qulay bo'lib, o'quvchilar va o'qituvchilarga keng imkoniyatlar yaratmoqda. Ushbu maqolada SI texnologiyalarining ta'limdagi o'rni va ularning ta'lim jarayoniga kiritayotgan asosiy o'zgarishlari haqida batafsil so'z yuritiladi. Maqolada moslashtirilgan ta'lim dasturlari, virtual o'qituvchilar va yordamchilar, ta'lim mazmunini avtomatlashtirish, tahlil va nazorat qilish vositalari, o'quv resurslari yaratish va raqamli ta'lim kabi muhim jihatlar ko'rib chiqiladi, ta'lim jarayonidagi roli

va kelajakdagi istiqbollari haqida chuqur tahlil olib boriladi. Sun'iy intellekt (SI) tez sur'atlar bilan rivojlanib, ko'plab sohalarda, shu jumladan, ta'lim sohasida ham katta o'zgarishlar kiritmoqda. Ushbu maqolada SI ning ta'limdagi o'rni va uning ta'lim jarayoniga ta'siri haqida so'z yuritimiz.

Material va Metodlar. Ushbu maqolada sun'iy intellektning ta'limdagi o'rni va uning ta'lim jarayoniga ta'sirini tahlil qilish uchun quyidagi material va metodlardan foydalanilgan:

Materiallar: Ilmiy maqolalar va tadqiqotlar, Sun'iy intellektning ta'limda qo'llanilishi bo'yicha nashr etilgan ilmiy maqolalar va tadqiqotlar.

Kitoblar va monografiyalar: Ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellektning amaliy qo'llanilishiga bag'ishlangan nashrlar.

Onlayn platformalar va resurslar: Coursera, edX kabi onlayn ta'lim platformalarining tajribalari va ushbu platformalarda qo'llanilayotgan sun'iy intellekt texnologiyalari haqidagi ma'lumotlar.

Statistik ma'lumotlar: Ta'lim sohasidagi sun'iy intellekt texnologiyalarining samaradorligini baholash uchun qo'llanilgan statistika va tadqiqot natijalari.

Metodlar: Adabiyot tahlili: Sun'iy intellektning ta'limdagi o'rni va ahamiyatini o'rganish maqsadida nashr etilgan adabiyotlar va ilmiy maqolalar tahlil qilindi. Ushbu tahlil orqali sun'iy intellektning ta'lim sohasidagi asosiy yo'nalishlari va ularning samaradorligi aniqlangan.

Vaziyat tahlili: Sun'iy intellekt texnologiyalarining amaliy qo'llanilishiga oid real misollar va vaziyatlar tahlil qilindi. Bu metod orqali SI texnologiyalarining ta'lim jarayonida qanday qo'llanilishi va ularning natijalari baholandi.

Tajriba va amaliy sinovlar: Turli ta'lim platformalarida sun'iy intellektning qo'llanilishi bo'yicha tajriba va sinovlar o'tkazildi. Ushbu tajribalar orqali o'quvchilar va o'qituvchilarga taqdim etilgan imkoniyatlar, ularning samaradorligi va foydalanuvchilar tomonidan qabul qilinishi o'rganildi.

So'rovnomalar va intervyular: Ta'lim sohasidagi mutaxassislar, o'qituvchilar va o'quvchilar bilan so'rovnomalar va intervyular o'tkazildi. Bu metod orqali SI

texnologiyalarining ta'lim jarayoniga ta'siri va foydalanuvchilarning fikrlari tahlil qilindi.

Tadqiqotning chegaralari ushbu tadqiqotda sun'iy intellektning ta'limdagi qo'llanilishining faqat ayrim jihatlari o'rganildi. Tadqiqotda ta'limning turli bosqichlari (boshlang'ich, o'rta, oliy ta'lim) bo'yicha ma'lumotlar jamlangan bo'lsa-da, asosan umumiy ta'lim jarayonidagi o'zgarishlar tahlil qilindi.

Ushbu metodlar orqali sun'iy intellektning ta'limdagi o'рни va uning samaradorligi bo'yicha keng qamrovli tahlil o'tkazildi hamda kelajakdagi istiqbollari aniqlandi.

1. Moslashtirilgan Ta'lim SI asosidagi tizimlar o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan ta'lim dasturlarini ishlab chiqishga imkon beradi. Bu texnologiyalar o'quvchilarning o'qish sur'ati, qiziqishlari va qobiliyatlariga mos ravishda ta'lim materiallarini taqdim etadi. Misol uchun, adaptiv o'quv platformalari o'quvchilarni tahlil qilib, ularga qiyinlik tug'dirgan mavzularni aniqlaydi va shu mavzular bo'yicha qo'shimcha mashqlar yoki izohlar taqdim etadi.

2. Virtual o'qituvchilar va yordamchilar: SI yordamida yaratilgan virtual o'qituvchilar va yordamchilar o'quvchilarga 24/7 yordam ko'rsatish imkonini beradi. Chatbotlar va virtual yordamchilar savollarga javob berish, ma'lumotlarni izlash, va o'quvchilarga kerakli resurslarni topishda yordam berishi mumkin. Bu esa ta'lim jarayonini yanada qulay va samarali qiladi.

3. Ta'lim mazmunini avtomatlashtirish: SI texnologiyalari yordamida ta'lim mazmunini ishlab chiqish va taqdim etish jarayonini avtomatlashtirish mumkin. Masalan, avtomatik test yaratish tizimlari yoki matnlarni avtomatik tahlil qilish vositalari o'qituvchilarning ishini yengillashtiradi va ular ko'proq vaqtini o'quvchilarga individual e'tibor qaratishga sarflashlari mumkin bo'ladi.

4. Tahlil va nazorat: Sun'iy intellekt asosidagi tahlil vositalari o'quvchilarning o'qish natijalarini kuzatib borish va ularni tahlil qilish imkonini beradi. Bu vositalar orqali o'quvchilarning yutuqlari va kamchiliklarini aniqlash, shuningdek, ta'lim jarayonidagi muammolarni aniqlash osonlashadi. Shu tariqa, o'qituvchilar o'quvchilarga yanada samarali yordam ko'rsatishlari mumkin.

5. O'quv resurslari va materiallari yaratish: SI texnologiyalari yordamida o'quv materiallarini avtomatik tarzda yaratish va yangilash mumkin. Masalan, SI asosidagi dasturlar orqali o'quvchilar uchun maqolalar, testlar va boshqa o'quv materiallarini yaratish oson va tez amalga oshiriladi. Bu o'qituvchilarga vaqtni tejash imkonini beradi va ular o'quvchilarga sifatli materiallar taqdim etishlari mumkin bo'ladi.

6. Raqamli talim: SI texnologiyalari orqali masofaviy ta'lim yanada samarali va qulay bo'lib bormoqda. Onlayn kurslar, vebinarlar, va virtual laboratoriyalar yordamida o'quvchilar dunyoning istalgan nuqtasidan ta'lim olishlari mumkin. Bu esa ta'lim imkoniyatlarini kengaytiradi va o'quvchilarga yanada ko'proq variantlar taqdim etadi.

Natijalar. Sun'iy intellektning ta'limdagi qo'llanilishi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasida quyidagi asosiy natijalarga erishildi:

Xulosa. Sun'iy intellekt ta'lim sohasida katta imkoniyatlarni ochmoqda va ta'lim jarayonini yanada samarali, individual va qulay qilishga yordam bermoqda. Moslashtirilgan ta'lim, virtual o'qituvchilar, avtomatlashtirilgan ta'lim mazmuni va tahlil vositalari kabi SI texnologiyalari o'qituvchilarga va o'quvchilarga ko'plab foyda keltirmoqda. Kelajakda sun'iy intellektning ta'limdagi o'rni yanada oshishi kutilmoqda va bu o'zgarishlar ta'lim jarayonini yanada rivojlantirishi aniq. Tadqiqot natijalari sun'iy intellektning ta'limdagi qo'llanilishi o'quvchilar va o'qituvchilar uchun katta foyda keltirishini ko'rsatdi. SI texnologiyalari yordamida ta'lim jarayoni yanada individual, samarali va qulay bo'lmoqda. Kelajakda sun'iy intellektning ta'limdagi o'rni yanada oshishi kutilmoqda va bu ta'lim jarayonini yanada rivojlantirishi aniq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rakhimov, M., Yuldashev, A., & Solidjonov, D. (2021). The role of artificial intelligence in the management of e-learning platforms and monitoring knowledge of students. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(9), 308-314.

2. Yuldashev, A. (2022). DEVELOPMENT OF ECONOMIC ACTIVITIES OF ENTERPRISES ON THE BASIS OF DIGITIZATION. *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 1(3), 251-257.
3. Axrorjon, Y. L. (2022). TAʼLIM TIZIMIDA AXBOROT VOSITASINING OʻRINI.
4. Yoldashev, A. E. O., Nishonqulov, S. F. O., & Yoldasheva, M. R. Q. (2021). TA'LIMDAGI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI. *Scientific progress*, 2(3), 806-813.
5. Yoʻldashev, A., & Solidjonov, D. (2022). YANGI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA ULARNI TAʼLIM OLISH MUHITIDA QOʻLLANISHI. *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 1(3), 198-204.